

PHILOLOGICAL SCIENCES

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ ДИАЛОГИЧНОСТИ В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ НА КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Исакова С.

и.о. доцента,

Бишкекский государственный университет им. К. Карасаева,

Кафедра иностранных языков

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2069-3820>

Бишкек, Кыргызстан

USE OF MEANS OF EXPRESSING DIALOGICALITY IN ADVERTISING TEXTS IN THE KYRGYZ LANGUAGE

Isakova S.

Act. Assoc. Prof., Bishkek State University named after K. Karasaev,

Foreign Languages Dept.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2069-3820>

Bishkek, Kyrgyzstan

Аннотация

Под диалогичностью в рекламе понимается использование языковых и повествовательных приемов, создающих ощущение диалога или взаимодействия между рекламодателем и аудиторией. Это предполагает использование таких стратегий, как постановка вопросов, использование разговорного языка и побуждение аудитории к взаимодействию с контентом, а не к пассивному его употреблению. Цель данного исследования - выявить и описать лингвистические приемы, используемые для передачи коммуникативных признаков в телевизионном и онлайн-рекламном дискурсе. В статье использовались дискурс-анализ и лингвистический описательный подход, были проанализированы тексты кыргызскоязычных рекламных роликов на каналах YouTube и страницах Instagram. В статье выявлены и определены приемы, способствующие эффективному взаимодействию отправителя и получателя: призывы, обращения, вопросно-ответные последовательности, глагольные и местоименные фразы, прилагательные, эпитеты, числительные. Выявлены характеристики, определяющие современный рекламный текст: разговорный тон, интерактивный характер, прямота и динамичность.

Abstract

Dialogue in advertising refers to linguistic and narrative techniques used by advertisers to create a sense of dialog or mutual interaction between advertiser and audience. This involves the use of strategies such as asking questions, using colloquial language and encouraging audience interaction with content rather than passive listening. The inclusion of dialogic elements aims to establish a connection between the advertiser and the audience, making the advertisement more appealing, persuasive and relevant. The purpose of this study is to identify and describe the linguistic techniques used to convey communicative features in television and online advertising discourse. Discourse analysis and linguistic descriptive approach were used in the study. The texts of Kyrgyz-language commercials on YouTube channels and Instagram pages were analyzed for the study. The article identifies and describes effective techniques that support this dialog between advertiser and audience: address, repetition, question-and-answer sequence, imperatives, verb and pronoun phrases, adjectives, epithets, and numerals. The distinctive characteristics of modern advertising texts are also outlined: conversational tone, interactivity, simplicity and dynamism.

Ключевые слова: реклама, информация, адресат, реципиент, коммуникация, воздействие, диалогичность.

Keywords: advertising, information, addressee, recipient, communication, impact, dialogicality.

Введение. Язык рекламы – это специализированная область в сфере связей с общественностью, изучаемая широким кругом специалистов: лингвистами, социолингвистами, психологами, экономистами и др.

В поле зрения лингвистов – анализ рекламного языка с учетом основ фонетики, лексики, синтаксиса, морфологии и стилия, психологи же фокусируют внимание на манипулировании языком, его влиянии на потребителей.

Внимание социолингвистов направлено на изучение сферы влияния рекламы на общество, особенностей речевого акта, на направленность определенной или конкретной категории людей в зависимости от пола, от возраста, от вида профессии, от образованности, от культуры поведения и т.д.

Язык рекламы, активно развиваясь, может значительно повлиять на общественный дискурс.

Язык рекламы общественно значим, он служит площадкой для расшифровки социальной динамики, что позволяет определить использованные лексические ресурсы языка.

Кроме того, язык рекламы выступает в качестве средства социального взаимодействия, исторически используя убеждающую риторику для привлечения потребителей и запечатления ассоциаций с продуктом. В нем используются богатые языковые средства, такие как метафорические выражения и социальные символы для вызова желаемой реакции.

Концепция рекламного языка остается единой для всех культур, каждый язык демонстрирует свои уникальные характеристики, обусловленные культурными нюансами и особенностями общества.

Роль языка рекламы важна в формировании поведения и восприятия обществом информации, поэтому использование лингвистических нюансов особенно важно для успешного проведения рекламных кампаний, эффективной коммуникации.

В современную эпоху реклама выходит за рамки простого текстового контента, занимая центральное место в предпринимательской деятельности. Успех продвижения товара во многом зависит от качества и направленности рекламного текста, выступающего связующим звеном между производителями и потребителями.

Реклама наполняет повседневную жизнь человека через медиаканалы –рекламную полиграфию (газеты, журналы), радио, телевидение, интернет, прессу.

Цель исследования заключается в лингвистической характеристике языковых способов передачи коммуникативных свойств в телевизионном и сетевом рекламном дискурсе, она также направлена на анализ и систематизацию лингвистических приемов, используемых в рекламных текстах, а также на выявление их воздействия на целевую аудиторию. Достижение цели исследования осуществляется на фоне использования особенностей различных грамматических форм, стилистических приемов и риторических стратегий, способствующих созданию эффективного рекламного сообщения.

Методы исследования

В данной статье были использованы дискурс-анализ и лингвистический дескриптивный метод. Дискурс-анализ позволил исследовать текстовую структуру и взаимодействие элементов в рекламном дискурсе, а лингвистический дескриптивный метод дал возможность подробно описать и классифицировать языковые средства, используемые в рекламных сообщениях.

Для достижения целей исследования был осуществлен анализ текстов коммерческой телевизионной и интернет-рекламы, включая Youtube каналы и Instagram - странички на кыргызском языке. Использование данных контентов позволило охватить широкий спектр рекламных жанров и стилей.

Обсуждение:

Важную роль в современном мире приобретает интернет-реклама, обладающая широкими воз-

можностями в плане предоставления исчерпывающей текстовой информации о рекламируемом продукте с одной стороны, и с другой – демонстрацией с помощью видео- и аудиосопровождения, а также различных визуальных эффектов. В данном слиянии печатной и аудио-визуальной информации имеются весьма значительные преимущества для активного внимания потребителей к рекламируемой продукции.

Поля интернета используются преимущественно для поиска информации, обработке и анализу деталей, аргументов и фактов, связанных с рекламой представленного продукта. Интернет-реклама должна быть эффективно нацелена на потенциальных клиентов, активно ищущих информацию о продукте. Технические возможности, представляемые интернетом, позволяют потребителю изучить достаточно полно поступающую информацию, начиная с информации от владельцев сайта до пользователей через гостевые книги, чаты, форумы, конференции, голосования и опросы в режиме реального времени. Данные возможности позволяют рекламодателям оперативно реагировать на отзывы аудитории и повышать степень заинтересованности информацией, на возможности эффективной подачи рекламы.

Распространенная форма пост-рекламы наблюдается на социальной медиаплатформе «Инстаграм» и «Ютуб», где известные личности часто продвигают различные товары и услуги в своих личных профилях. Такая реклама обычно имеет форму личных рекомендаций, основанных на непосредственном опыте использования продукта. Важным компонентом таких постов является гиперссылка, ведущая на аккаунт рекламодателя, что позволяет читателям получить доступ к подробной информации о товаре, включая его производителя, цену и варианты доставки.

Обычно строгих рекомендаций и стандартов по составлению рекламного текста такого типа не существует. Однако желательно, чтобы текст был лаконичным и пользователи не упустили важную информацию из-за длинных сообщений.

Определение рекламы является сложной задачей в силу ее двойственной природы, представляющей собой сплав искусства и науки, что приводит к появлению различных точек зрения на этот термин.

А. Н. Назайкин описывает рекламный текст как неличное средство коммуникации, одобряющее товары или идеи, обязанное содержать формальные признаки и включающее в себя как вербальные, так и невербальные элементы [1, с. 28].

Н.Д. Арутюнова представляет рекламу как деятельность или результат, направленный на достижение маркетинговых целей, использующий платное распространение информации для воздействия на целевые реакции потребителей [2, с. 47].

А.А. Залевская определяет рекламный текст как категорию, направленную на привлечение внимания аудитории к рыночному предложению, побуждающую ее к взаимодействию с продвигаемым товаром или услугой [3, с. 20].

И.Р. Гальперин рассматривает рекламу как метод целевой коммуникации, направленный на выражение достоинств товара в соответствии с потребностями потребителя [4, с. 15].

С точки зрения коммуникативной лингвистики, типы рекламы можно дифференцировать в зависимости от того, как выражается авторское намерение и каков характер используемых средств воздействия.

Прямая рекламная коммуникация предполагает открытую передачу рекламного смысла, в то время как косвенная реклама направлена на тонкую передачу прагматического рекламного смысла, скрывая аспект массовой коммуникации. Императивная модальность играет важную роль в рекламе: прямая императивность выражается императивными формами глаголов, косвенная императивность передается другими формами в особых условиях.

Имплицитная императивность включает в себя эксплицитные и имплицитные разновидности, выраженные через вопросы, футуральную индикативность, оптативность или подразумеваемое содержание.

Имплицитная императивность также включает косвенные речевые акты. Характер языкового выражения различает прямую и косвенную императивность в рекламных текстах. Прямая императивность выражается императивными глаголами, в то время как косвенная императивность предполагает подтекст, передающий приказ адресату, зачастую более выразительный, чем прямая команда.

Прямая реклама, открыто выражающая авторское намерение, включает высказывания как с императивными глагольными формами, так и без них. Возможность имплицитной передачи прагматического значения в рекламе облегчается распознаванием текста как рекламного с помощью фоновых знаний.

Анализ текстов прямой рекламы предполагает изучение их жанровых разновидностей, содержания, структуры, языковых особенностей и представления субъекта рекламы. Выбранное направление анализа подчеркивает значительное влияние жанра на процесс формирования текста и последующее восприятие его аудиторией.

Цель рекламы как средства массовой информации – привлечение внимания потребителя, вызов интереса к соответствующему товару и убеждение в действии для совершения покупки.

С.В. Ильясова и Л.П. Амири предлагают следующее определение термина: рекламный текст – это заранее подготовленный, самодостаточный текст, представленный в письменной или устной форме, изначально созданный для передачи конкретной информации реципиенту. Его основная коммерческая цель – привлечь внимание получателя к определенному продукту [5, с. 117].

А.К. Мукарапова также отмечает, что основная задача рекламы – привлечь внимание к товару и заинтересовать потенциального покупателя, поэтому в рекламном тексте необходимо использовать стилистические выразительные средства. Более того, в

разных культурах могут быть разные ожидания в отношении стилистического выбора, использования языка и других предпочтений в одном и том же жанре [6].

Для достижения рекламных целей целесообразно использовать различные лингвистические приемы, диалогические конструкции в сообщениях.

Д. Ж. Адизбаева определяет, что «диалог – особая форма коммуникационного взаимодействия – интеллектуального, поведенческого, предметного, включающая ряд промежуточных действий, создающих некоторого рода цепь, в которой участвуют, по меньшей мере, две стороны и в которой после определенного действия одной стороны наступает действие другой [7, с. 193]».

Включение диалога в рекламный текст вводит два коммуникативных уровня: первичную и вторичную коммуникацию.

Первичная коммуникация в телевизионной рекламе заключается в изображении простых экономических отношений между производителем и потребителем. Рекламный ролик выступает в качестве сообщения, рекламодатель – в качестве основного коммуникатора, а зритель – в качестве основной аудитории, способствующей обмену информацией.

Примером такой коммуникации является использование вопросно-ответных конструкций, как в следующей рекламе автосалона Аккуламоторс в Instagram:

- Америкадан машина заказ кылгыңар келеби?
- Ишеничтүү компания таппай жатасызбы?
- Же даяр машине издеп жатасызбы?
- Анда Аккуламоторско келип өзүңүзгө ыңгайлуу жана көңүлүңүзгө жаккан автоунааны тандап кетиңиз!

Изучение вопросно-ответных конструкций, используемых в этой рекламе, позволяет сделать вывод, что с одной стороны их цель – прояснить позицию получателя рекламы, превратить его из пассивного наблюдателя в активного участника процесса коммуникации с приданием тексту эмоциональности и динамичности. Данные способы могут в совокупности способствовать установлению более тесной связи между отправителем и получателем.

С другой стороны, вторичная коммуникация в телевизионной рекламе представляет собой диалог между персонажами внутри ролика. Этот диалог, казалось бы, не направленный непосредственно на потребителя, предполагает обмен информацией между участниками телевизионного диалога – вторичными коммуникаторами. Для усиления воздействия в коммуникативный процесс включается невидимый участник – закадровый голос.

Примером вторичной коммуникации может служить следующий диалог в рекламе бисквитного пироженного «Барни»:

- Салам мен Барнимин! Укмуштуу окуяларга даярсыңбы? Бул менин өлкөм! Бул жерде бары да-амдуу жана пайдалуу! Эгин дандары, сүт!
- О, шоколад дагы ичинде! Курсак ачып алдан тайып баратам!

(закадровый голос):

– *Барни менен тамактанып, куч кубат толтуруу учун мезгил келди! Бул дан, сут жана шоколад кошулган бисквит! Даам бергич жана боегучтар кошулган эмес!*

– *Тамактанып ойно кеч, Барни менен дүйнө кез!*

Таким образом, в телевизионной рекламе искусственно создается диалог в рамках коммуникативной ситуации и служит для маскировки монологического характера рекламного сообщения с приданием ему ощущения подлинности. Однако не предполагается, что он будет копировать подлинный разговор, поскольку главная цель – максимальное воздействие на потребителя.

Использование диалога в рекламе позволяет скрыть любые психологические нарушения, которые могут раздражать потребителя. Рекламный диалог строится на основе монолога, продвигающего рекламируемый продукт и, хотя формально он соответствует условиям естественной диалогической речи, в первую очередь, он выполняет функцию связующего звена в первичной рекламной коммуникации между производителем и потребителем.

Участники фиктивного телевизионного диалога обмениваются информацией, по-видимому, не подозревая, что их общение затрагивает всю телевизионную аудиторию, тем самым расширяя число участников соответствующей вторичной коммуникации. В этом контексте интерактивность между персонажами рекламного ролика менее важна, чем взаимодействие между персонажами и телеаудиторией – первичными адресами коммуникации. Вторичная коммуникация в рекламе совпадает с целями первичной коммуникации, а рекламный диалог имеет четкую структуру, формально напоминающую естественную диалогическую речь.

Наглядный пример диалоговой структуры можно найти в следующем рекламном ролике напитка «Фанта»:

- *Бул жигиттер фантага Ц витаминин кошуптур!*

- *Айтууга кажети жок! Натыйжасын караңыз!*

(рэп):

- *Ц-Ц-Ц! Ц-Ц-Ц, Фанта Ц! Даамын тата, жандандыра, шаттык менен кубаттайт! Ц-Ц-Ц! Ц-Ц-Ц, Фанта Ц! Көңүл даамын баала! Шаттуулуктун ичинде чөмүл! Сезимдерди камакка ал! Берил сезимге! Антивитаминдүү фанта Ц!*

- *Ц витамини менен фанта эми күчтүүрөөк! Жигиттер биз шаттык менен кубаттандык! Күчтүү нерсе! Эми сенин кезегиң! Фанта ач!*

Результаты анализа материала показывают, что телевизионная и интернет-реклама оказывают весьма эффективными средствами продвижения компании или товара среди широкой аудитории, предлагая быстрый способ выхода нового продукта на массовый рынок.

В распоряжении телезрителей имеются разнообразные формы телевизионной рекламы: бегущие

строки, рекламные ролики, рекламные повествования, спонсорство, телемагазины, телегазеты. Язык, используемый в рекламных текстах, обладает специфическими характеристиками, способствующими легкому распознаванию, включая использование сигнальных фраз и сегментацию фраз на более мелкие единицы.

Ван Юаньюань выделяет несколько аспектов внешних средств рекламы [8]:

1) Глагольные и местоименные конструкции во втором лице множественного числа, которые служат для идентификации реального получателя и описывают количественные аспекты. Например: *«Укмуштуудай узундук жана жагымдуу көлөм! Жаны Next Level кирпик боегучу сизди өзүнө тартып турат! Glam Teat линиясынын жасалма кирпик эффектиси бар кирпик боегуч кирпиктерди 200% көлөмдүү кылат! Сиздин көз карашка эч ким туруштук бере албайт! Кирпик боегуч жаңы каталогдо [9]».*

2) Использование формы «мы-биз» сочетает в себе глаголы первого лица множественного числа и личные/пассивные местоимения. Эта форма обозначает совместное участие в проекте и создает связь между говорящим и слушателем, чтобы повлиять на аудиторию. Например, фразы типа *«Чоң тандоо! Бизде ар кандай табитке ылайыктуу жана каалоого жараша белектер бар [10]»* относятся к этой категории.

3) Реклама может иметь форму вопросов или последовательностей «вопрос-ответ», создавая уникальный сценарий общения и превращая его в спонтанный диалог. Это помогает определить язык получателя как активного участника процесса коммуникации. Например: *«- Узриден калган тактар барбы? Күзгүнү карап тактарым кетсе дейсизби? Анда тактарды сонун кетирген лазер жана терең пилингке күтөбүз [11]».*

4) Обращения используются для передачи внешнего, диалогического характера рекламной копии в женских журналах. Например: *«Мыктылар бизди тандашат! Сүйүктүү айымдар, биз сиздерди күтөбүз! Келип мыкты сапаттагы кийимдерди мыкты баада алып кетиңиздер! [12]»* – чтобы установить личную связь, которая делает читателей более склонными к покупке того, что представляют герои сообщения.

5) Императивные формы настроения используются для внешней диалогичности, направляя речь непосредственно к адресату и побуждая его к действию. Например: *«Чек талап кылып, байге утуп ал! [13]»* побуждает адресата сделать действие, соответствующее рекламируемому товару или услуге.

Реклама использует различные подходы, как прямые, так и косвенные, для достижения своих целей. Эти различия признаются различными способами. Прямые формы рекламы, о которых говорится в рекламной литературе, предполагают усилия, направленные на то, чтобы вызвать немедленный отклик у потребителей, например, прямая почтовая реклама и купоны в печатных изданиях:

- *Жаны сатин эрин боегу Hydra Shine идеалдуу тегиз жабылып, бир күн бою кармалат жана эринге каныккан, туруктуу түс берет. Жаны товарды колдонууга шашылыңыз!* [9]

Косвенная реклама, с другой стороны, сосредоточена на формировании имиджа компании и не ожидает немедленного отклика, как, например, реклама на телевидении и радио.

Большая часть рекламы, как отмечается, является косвенной и включает в себя такие инструменты, как PR, спонсорство и дизайн, в то время как инструменты прямой маркетинговой коммуникации включают в себя рекламу, личные продажи и кампании по продвижению.

Результаты:

Проведенное исследование позволило установить, что в качестве средств внешней диалогичности в кыргызских рекламах служат:

1) глагольные и местоименные формы 1 л. мн. числа «биз». Например, *Мыктылар бизди тандашат! Сүйүктүү айымдар, биз сиздерди күтөбүз! Келип мыкты сапаттагы кийимдерди мыкты баада алып кетиңиздер!* [12]

2) глагольные и местоименные формы 2 л. ед. и мн. ч. «сиз, сиздер, силер», например, *«Жылытыратпоочу эффект: Ысыкта куткаруу! Сиз билгендей эле, жаз, жай келиши менен майлуу кремдерди териге колдонууга абдан татаал, анткени ыңгайсыздыкты жаратат, тешикчелерди жабат, ошондон улам тери көңгөйлөрү пайда болот. Bliss steat- бул теринин бардык түрлөрүнө жумшак кам көрө турган атайын иштелип чыккан айыктыруучу крем! Ысыкты нымдайт жана эн негизгиси бетиңизде ыңгайсыздыкты сезбейсиз!* [14]

С помощью глаголов 2 л. ед. ч. авторы рекламы активизируют мыслительный процесс адресата, стремясь ассоциировать потенциальных покупателей с описанной проблемой, побуждая их к приобретению рекламируемого продукта. Частое использование местоимения «сиз - вы» в рекламе – это не просто лингвистический выбор, а тесная связь с убеждающей природой рекламы, где отправитель стремится создать личную связь с аудиторией, чтобы побудить ее приобрести товар. Несмотря на то, что «сиз, силер – вы» относится к широкой аудитории, получатели часто чувствуют себя лично обращенными из-за повсеместного влияния средств массовой информации, которые служат основным каналом распространения рекламных сообщений.

3) глагольные и местоименные форм 3 л. ед. ч. «ал», например, *“Ал сулуу, мээримдүү, таланттуу, сымбаттуу, бактылуу айым! Lika de Paris флакон ичиндеги кыялдар!* [15]

4) вопросно-ответные единства, используются в рекламах, чтобы сделать вывод о том, что они направлены на определение статуса адресата, превращая их из пассивного в активного участника общения, что позволяет придать тексту эмоциональную окраску, более тесный контакт между адресатом и рекламодателем:

- *Содаңызга рахмат! Сиздин дагы сурооңуз болобу?*

- *О сторго кантип жумушка кирсем болот?*

- *А, өз учурунда кайрылдыңыз. Азыркы учурда Кыргызстан боюнча “О стор” дүкөндөрүндө вакансиялар ачык!*

- *Вау, сонун! Дагы кененирээк маалымат айтып бере аласызбы?*

- *Достор! Эгерде ийгиликтүү болгунуз келсе анда ийгиликтүү компанияда иштеңиз! Эгерде сиз кыргызча жана орусча билсеңиз, ошол эле учурда сиздин амбицияңыз аябай чоң, ошол эле учурда жоопкерчилүүктүүсүз анда о стор дүкөндөрүнө кош келиңиз! Достор, а бизде эмнелер бар? Дайыма стабилдүү жана ошондой эле жогорку айлык маяна, бонустар жана белектер, карьерада дайыма өсүү, акысыз мобилдүү байланышуу жана ошондой эле тренингтер дайыма билимиңизди өстүрүү үчүн жүргүзүлүп турат.*

- *Менин бул жумушта тажрыйбам жок да, эмне кылсам болот?*

- *Эч нерсе! Биз өзүбүз окутабыз, өзүбүз көрсөтөбүз, ошол эле учурда керектелүүчү курал-жарактардын бардыгын өзүбүз алып беребиз!*

- *Резюмени кайсыл жакка жөнөтсөм болот?*

- *vacancy@nurtelecom.kg электрондук почтасына же болбосо биздин вотсап +996 (700) 000 430 номерине жөнөтсөңүз болот. Биздин “О стор” дүкөндөрүбүз Кыргызстандын бардык аймактарында бар! Сиз кайсыл аймакта болсоңуз өзүңүздүн арызыңызды калтырсаңыз болот!*

- *Жалпыңыздарды биздин командада күтөбүз!*

5) *формы повелительного наклонения – это прямые обращения к читателю, например, Баары жөнөкөй. Жүрөгүңдү ук. Ал барын билет* [17].

Использование глаголов такого рода позволяет рекламному тексту зарождаться, развиваться и неизбежно завершаться. Заключительный сегмент структуры текста очень важен, в котором содержится призыв к действию для потребителя: *«Биз сырткы келбетти эмес, жашооңузду өзгөртөбүз» – деген урааны менен көптөгөн айымдарга жаңы жашоону баштаганга себепкер болгон клиника! Эгерде көптөн бери пластикалык операцияны пландап жүрсөңүз, дароо Айнура Сагынбаеванын клиникасына кайрылыңыз* [18]!

Использование глагольных форм для этой цели оказывается проще и эффективнее, столкнувшись с прямой рекомендацией к действию в увлекательном тексте, они скорее выполняют ее, чем будут расшифровывать косвенные тактики.

Аналогичным образом, преобладание положительных грамматических форм и лексики с благоприятными коннотациями обусловлено социальной функцией – мотивировать получателей действовать в соответствии с указаниями отправителя и совершать покупки. Данная лингвистическая тенденция согласуется с прагматической природой рекламных текстов, которые по своей сути нацелены на убеждение и представление информации в выгодном свете.

б) вопросительные предложения, такие как, «*Бишкектен жеке батыр? Бул реалдуу! 30-декабрда Салык кызматы 10 батыр ойготот. Чек талап кылып, байге утуп ал! лотереясына катыш. Салык чек тиркемесин жүктөп, чектерди сканерле! Ийгилик!*» [13]

Использование вопросительных предложений в рекламе – эффективная стратегия привлечения внимания аудитории. В эту категорию входят риторические вопросы и открытые вопросы, обращенные к читателю и побуждающие его задуматься над представленной проблемой. Вопросы могут использоваться в рекламном контенте автономно или в сочетании с другими языковыми средствами, такими как вставные конструкции. Анализ показывает, что использованный прием значительно усиливает воздействие рекламы, создавая ощущение подлинного диалога с читателем и тем самым повышая значимость для целевой аудитории. Следовательно, текст превращается в более интерактивный, прямой и увлекательный дискурс.

Вопросы способствуют связыванию идей в тексте, облегчая переход от очерчивания проблемы к изложению решения, побуждая читателя погрузиться в текстовое повествование.

Использование последовательности вопросов, побуждающих читателя сформулировать свои собственные проблемы, – действенная тактика в рекламе. «*Сиздин балаңыз сүйлөбөй жатабы? Укпай же начар угуп жатабы? Сөздүн маанисин түшүнбөй жатабы? Кекечтенип жатабы? Тыбыштарды так айта албай жатабы? Кол жазмасы же окуусу начар болуп жатабы? Анда... биздин борборго кош келиңиздер* [16]!»

7) структура глагольных фраз в рекламе состоит из двух типов: финитных и нефинитных. Финитные глагольные фразы содержат только один финитный глагол, который показывает согласование времени, лица и числа с подлежащим, а остальная часть фразы состоит из нефинитных глаголов, таких как инфинитивы, причастия настоящего и причастия прошедшего времени. В рекламе глагольные группы, как правило, просты, часто содержат всего одно слово, обычно простую форму настоящего времени или императив для передачи непосредственности или приказа.

8) пассивный залог и вспомогательные глаголы в рекламе используются редко. «*Жасап берүү*» обычно используется для обозначения обещания, например, в то время как «*жасап бере алуу*» предполагает возможность.

9) существительные фразы в рекламе обычно сложные, особенно премодифицирующая часть, которая описывает продукт в привлекательной форме. «*Бактылуулукту жаратуу үчүн беи курал бар – ойлор, эмоциялар, сөздөр, кыймыл-аракеттер жана зер жасалгалар! Бары ойлоп көрбөгөндөй жөнөкөй* [17]!»

10) прилагательные в рекламе, как правило, гиперболические, подчеркивающие превосходство продукта с помощью многочисленных сравнительных и превосходных форм. «*Сүйүшкөндөр күнү эң романтикалык майрам. Алтындан белек сатып*

алуу – бул сезимдериңизди жакындарыңызга айтуунун эң мыкты жолу! [17]»

11) эпитеты обычно используются для подчеркивания конкретных качеств товара. Например, обратим внимание на рекламу напитка Кока-Колы: «*Жаңы жылда майрамдын сыйкыры менен аябай бөлүшкүң келет! Жана муну жасоонун эң даамдуу жолдорунун бири – бул сергитүүчү Кока - Коланы бөлүшүү! А сенчи, Жаңы жылдык маанайды кантип бөлүшөсүң?*»

12) числительные используются для точного указания характеристик товара или услуг, например, «*Сөөл, папилома барбы? Бар болсо конкур жүрө бербей 3 секундада, такыр оорутбай заманбап лазер менен алып берем* [11]», «*Сүйүшкөндөр күнүнө эмне белек кыларын билбей жаткандар үчүн, Алтын интернет дүкөнүнө кирүүнү сунуштайбыз, себеби зер жасалгаларга кошумча 3% арзандатуу бар!* [17]».

Выводы:

Таким образом, одной из отличительных особенностей интернет-рекламы – ее неисчерпаемые возможности распространения информации, превосходящие возможности традиционных СМИ. Она может включать множество аргументов в пользу качества продукта, ссылки, страницы и мнения пользователей. Пользователи могут активно взаимодействовать с рекламой, участвуя в опросах, тестах, испытаниях и интерактивных мероприятиях. Организованная реклама может не только охватывать широкую аудиторию, но и охватить пользователей любых возрастов, профессий и статусов, проводить целевую рекламу и для определенной демографической группы.

Интернет-реклама на сегодняшний день оказывается универсальным средством продвижения любого продукта, привлекательным как с эмоциональной, так и с рациональной точки зрения. Он-лайн-реклама включает в себя различные стили и жанры, расходящиеся с правилами, регулируемыми традиционные рекламные сообщения. Основная задача интернет-рекламы – захватить и увлечь пользователя в первые мгновения, мотивируя его посетить сайт рекламодателя. Рассмотренные лингвистические инструменты – призывы, обращения, вопросно-ответные предложения, глаголы – все использованные языковые средства позволяют рекламодателю повысить эффективность текста и достичь главной прагматической цели.

Изучение текстового материала, его коммуникативная направленность позволили выявить ключевые характеристики современного рекламного текста: разговорный тон, интерактивность, простоту и динамичность.

Список литературы

1. Назайкин, А. Н. Эффективный рекламный текст в СМИ. Москва, 2011.
2. Арутюнова, Н. Д. Жанры общения. Москва, 2012.
3. Залевская, А. А. Понимание текста: психолингвистический подход. Москва, 2015.

4. Гальперин, И. Р. Стилистика английского языка: учебник. Москва, 2017.
5. Ильясова, С. В., и Л. П. Амири. Языковая игра в коммуникативном пространстве СМИ и рекламы. 2-е изд., Москва, 2012.
6. Mukaropova, A. K., и A. Abykeeva. Stylistic Peculiarities of Advertising Language in the English and Kyrgyz Languages. Bulletin Kyrgyz State University named after I. Arabaev, no. 2, 2022, pp. 35-43. DOI: 10.33514/1694-7851-2022-2-35-43. EDN: VCLICY.
7. Адизбаева, Д. Ж. Модели логического диалога в философии и языкознании. Alatoo Academic Studies, vol. 5, no. 1, 2010, pp. 193-197.
8. Ван, Юаньюань. Внешняя диалогичность рекламных текстов. Современная наука: актуальные проблемы теории и практики, серия: Гуманитарные науки, no. 5, май 2023. DOI: 10.37882/2223-2982.2023.5.11.
9. АО "Faberlic" («Фаберлик»). Российская компания прямых продаж, производитель косметики, одежды, аксессуаров, обуви и товаров других категорий. Instagram, www.instagram.com/@faberlic.kyrgyzstan.official. Accessed 24 Jan. 2024.
10. Магазин натуральной косметики "Ecolife". Instagram, www.instagram.com/@ecolifekg. Accessed 24 Jan. 2024.
11. Медицинская клиника Давлетовой. Instagram, www.instagram.com/@cosmetolog_davletova. Accessed 25 Jan. 2024.
12. Магазин женской одежды "Alfarabi". Instagram, www.instagram.com/@alfarabi_fh_official. Accessed 27 Jan. 2024.
13. Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики. Instagram, www.instagram.com/salyk_kg. Accessed 28 Jan. 2024.
14. Магазин уходовой косметики "Umai Beauty". Instagram, www.instagram.com/@umai_beauty_kg. Accessed 1 Feb. 2024.
15. Авторские парфюмы Анжелики Кайратовны. Instagram, www.instagram.com/@lika_de_paris_kyrgyzstan. Accessed 3 Feb. 2024.
16. Центр развития слуха и речи. Instagram, www.instagram.com/@logoped.kg. Accessed 8 Feb. 2024.
17. Ювелирный магазин "Алтын стор". Instagram, www.instagram.com/altynstore.kg. Accessed 8 Feb. 2024.
18. Медицинская клиника Сагынбаевой. Instagram, www.instagram.com/@sagynbaeva.plastic. Accessed 8 Feb. 2024.